

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Condições psicossociais de trabalho em enfermeiros num serviço de ortopedia: as implicações da rotatividade funcional

Márcia Goulart, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islagaia.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: As dimensões psicossociais no ambiente de trabalho assumem uma atenção crescente na sociedade. Os profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, pelas características do seu trabalho, estão expostos a riscos psicossociais do trabalho, devido às condições laborais, organizacionais e relacionais que enfrentam no dia-a-dia. Este estudo tem o objetivo de determinar o nível de exposição dos enfermeiros a fatores de risco psicossocial num serviço ortopédico, que tem a particularidade da existência de rotatividade entre serviços. Foram constituídos dois grupos de profissionais, os elementos que rodam/rodaram entre serviços e aqueles que se mantêm fixos num serviço, para estudar as implicações ao nível do bem-estar físico, mental e social. Para a recolha de dados, além da análise das características do ambiente de trabalho, foi aplicado o Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho (Neto, 2013) à equipa de enfermagem em causa. Os resultados sugerem um nível predominante de exposição a fatores de risco psicossocial moderado, nos dois grupos, destacando-se dimensões que representam incidência elevada, como: exigências cognitivas, emocionais, influência no trabalho, e comunidade social no trabalho. Existem diferenças entre os grupos de profissionais, quanto a alguns dos restantes fatores de risco psicossocial.

Palavras-chave: profissionais de enfermagem, fatores de risco psicossocial, rotatividade funcional, ortopedia.

Psychosocial conditions at work in nurses of an orthopedic service: the implications of the functional rotativity

Abstract: Psychosocial dimensions in the work environment assume increasing attention in society. The health professionals, nurses in particular, by the characteristics of your work, are exposed to occupational psychosocial risks duo to working conditions, organizational and relational they face on a daily basis. This study has the objective to determine the nurses level of exposure to psychosocial risk factors in an orthopedic service, which has the particularity of the existence of professional rotation between services. Two professional groups were formed, one with elements that rotate between services, and those who remain fixed in a service, to study the implications in terms of physical, mental and social well-being. For data collection, in addition to the analyses of the work environment characteristics, it was applied the Questionnaire of Psychosocial Working Conditions Characterization (Neto, 2013) to the nursing team in question. The results suggest a predominant level of exposure to moderate psychosocial risk factors, in the two groups, highlighting dimensions that represent moderate and high incidence, as: cognitive, emotional demands, influence at work, and social community at work. There are differences between the groups of professionals, regarding some of the remaining psychological risk factors.

Keywords: nursing professionals, psychosocial risk, functional rotativity, orthopedics.

1. Introdução

O mundo do trabalho tem vindo a sofrer várias alterações nas últimas décadas, quer devido à evolução tecnológica como à globalização. Isto torna-o mais complexo e, conseqüentemente, acarreta cada vez mais desafios, a variados níveis. Destacam-se os desafios a nível da segurança e saúde dos trabalhadores, sendo que as doenças profissionais e os acidentes de trabalho não tendem a diminuir, pelo contrário, estima-se que, a nível global, 2,78 milhões de mortes por ano são atribuídas ao trabalho (DGS, 2018). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2021), em toda a região europeia ocorreram cerca de 200 a 7 500 acidentes não fatais por 100 000 trabalhadores por ano, dos quais cerca de 10% foram graves, levando a mais de 60 dias de ausência ao trabalho, e até 5% por ano levando a incapacidade permanente. Isto representa custos entre os 185 e 270 biliões de ECU por ano (unidade de moeda europeia) (OMS, 2021).

As alterações a nível das organizações e as formas de trabalho, consequência da introdução das novas tecnologias, novas formas de gestão, a crise socioeconómica e o aumento do desemprego tiveram repercussões ao nível das condições de trabalho e, conseqüentemente, na segurança e saúde no trabalho (SST) (Ferreira, 2015). O impacto das condições de trabalho reflete-se na qualidade de vida e saúde dos trabalhadores, existindo uma estreita relação entre as condições de trabalho e saúde dos profissionais (Chagas, 2015). Por vezes, só é dada relevância quando se começam a manifestar através do absentismo, de defeitos na qualidade do trabalho, no stress, na rotação de pessoal na organização, entre outros, isto é, quando já implicam custos, quer na saúde das pessoas quer a nível económico nas organizações (Chagas, 2015).

Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho representam a probabilidade de danos pessoais e/ou organizacionais em função das condições de utilização, exposição ou interação com fatores de risco psicossocial que decorrem do trabalho (o conteúdo em si mesmo, a forma como é organizado e controlado, o contexto onde é desenvolvido, as relações interpessoais...) e das particularidades pessoais, familiares e sociais dos trabalhadores (Neto, 2022). A sua análise e avaliação é da responsabilidade das entidades patronais, tal como descrito na Lei nº 102/2009, que refere que o trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde (Assembleia da República, 2009). No entanto, é importante que se valorize a perceção dos trabalhadores sobre o seu ambiente laboral e condições de prestação de trabalho.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) (2021) refere que os fatores de risco psicossocial podem ter forma individualizada, no entanto, salienta que se deve ter em consideração que estes interagem entre si e com outros fatores (como por exemplo, de natureza biológica, química e física). Refere ainda que, para que estes constituam verdadeiros fatores de risco psicossocial do trabalho, é necessário que:

“sejam considerados pelo trabalhador como importantes para o próprio; envolvam exigências que sejam percecionadas pelo trabalhador como excedendo os seus recursos (ex: conhecimentos, competências ou possibilidades); sejam percebidos como estando fora do seu controlo, especialmente quando coexiste uma perceção de fraco suporte social que gera emoções negativas relativamente persistentes” (DGS, 2021, p.26).

Por todas estas razões, é emergente proteger e promover a saúde de todos os trabalhadores, tendo em conta o direito fundamental a um ambiente de trabalho seguro e saudável. É crucial investir nas pessoas, nomeadamente na área imensa que é a saúde ocupacional, preservando sempre a ideia de que um ambiente psicossocial positivo promove o bom desempenho e o desenvolvimento pessoal, bem como o bem-estar mental e físico dos trabalhadores e trabalhadoras (UGT, 2020).

A ideia deste tema surgiu por, em primeiro lugar, se considerar que há um aumento da desmotivação dos profissionais de saúde, de forma geral, e dos enfermeiros de forma particular. Embora seja um tema crescente na atualidade, ainda se debate pouco sobre as condições psicossociais

de trabalho, portanto, urgem pesquisas que analisem e reflitam temas como este. Nesse sentido, o presente estudo foca a análise das condições psicossociais de trabalho em profissionais de enfermagem de um serviço hospital de ortopedia. Existem serviços onde a rotatividade funcional de alguns profissionais é recorrente, nomeadamente de enfermeiros, daí que também se procure perceber se essa rotatividade afeta o profissional e de que forma. Por se acreditar que isso pode ter implicações e por ser um fenómeno pouco analisado, atribui relevo ao estudo de caso desenvolvido.

Seguidamente, apresenta-se a investigação empírica realizada com descrição do enquadramento teórico e da abordagem metodológica seguida e a apresentação e discussão dos resultados apurados.

2. Riscos psicossociais do trabalho

Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho representam uma grande ameaça para a saúde e segurança dos trabalhadores (Matos, 2014), uma vez que são considerados riscos emergentes, que têm vindo a ser cada vez mais prevalentes e impactantes e que necessitam de um estudo cada vez mais direcionado. Estes riscos decorrem de um contexto social de trabalho problemático, com défices na conceção, organização e gestão do trabalho, que acarretam efeitos negativos a nível psicológico, físico e social (EU-OSHA, 2009). Estes riscos podem ser vistos como a probabilidade de ocorrerem efeitos negativos para a saúde mental, física e social, gerados por condições de emprego, fatores organizacionais e relacionais que podem interagir com o funcionamento mental e bem-estar psicossocial dos trabalhadores (Neto, 2015, 2022). Estes riscos também produzem efeitos negativos na organização, tais como: fraco desempenho geral da empresa, aumento do absentismo, presentismo e aumento das taxas de acidentes e lesões. Consequentemente, os custos estimados para as empresas e para a sociedade aumentam significativamente (EU-OSHA, 2009). Os riscos psicossociais do trabalho ainda são, em parte, considerados difíceis de compreender, avaliar e tratar de forma preventiva (Leka, Wassenhove, & Jain, 2015).

Seguidamente, abordam-se os riscos psicossociais do trabalho mais prementes da atualidade (Neto, 2015), fazendo alusão aos seus conceitos e particularidades. Serão focados o stress ocupacional, o *burnout*, assédio e discriminação no trabalho e, ainda, a interferência do trabalho com a vida pessoal e familiar.

2.1. Stress ocupacional

O stress representa um tipo de risco psicossocial e, tem a tendência a ser aquele que assume maior incidência no contexto laboral (EU-OSHA, 2009), e pode ser abordado de duas formas distintas, enquanto fonte de risco ou fonte de motivação/satisfação. Quando assume um carácter negativo para o trabalhador, gerando perturbações psicossomáticas, está-se perante o mau stresse, também designado por *distress* (EU-OSHA, 2009; Neto, 2022). Quando assume um carácter positivo, gerando reações de contentamento e realização, está-se perante o bom stresse, também designado por *eustress* (EU-OSHA, 2009; Neto, 2022). As reações adversas são fonte de preocupação em termos de saúde ocupacional, porque indicam que alguns aspetos relacionados com o trabalho estão a apresentar-se como fatores de risco para a saúde e bem-estar do trabalhador.

Um inadequado ambiente de trabalho psicossocial, com *distress* relacionado com o trabalho pode ter um impacto negativo, quer direto quer indireto, na saúde física e bem-estar dos trabalhadores (DGS, 2021). O *eustress* distingue-se do *distress* em termos da adaptação na resposta ao stress, constituindo o *eustress* o conjunto de resultados saudáveis, positivos e construtivos a eventos stressantes em resposta ao stress (Selye, 1974). Segundo a Lei de Yerkes-Dodson (DGS, 2021), o *eustress* sugere que o stress é benéfico para o desempenho até ser alcançado um nível ótimo, após o qual o desempenho diminuirá, seguindo um diagrama em forma de U invertido.

O *distress* ocorre quando o corpo e a mente são ativados continuamente, não existindo o necessário descanso para que o processo de recuperação se desencadeie (DGS, 2021). Esta ideia é corroborada por Miranda (2011, p.11) que define mau stress ocupacional como:

“um estado emocional, provocado por uma disparidade entre o grau de exigência do trabalho e os recursos disponíveis do sujeito para lidar com as exigências do trabalho, sendo que nem todas as pessoas ficam stressadas com os mesmos *stressores*, ou seja, o que determina a ocorrência de stress é a interação entre as características do ambiente e as características do sujeito”.

Este tipo de stress relacionado com o trabalho sente-se quando as exigências do ambiente de trabalho excedem a capacidade dos trabalhadores para enfrentar (ou controlar) as mesmas (Neto, 2022). Se este for intenso e duradouro, pode induzir problemas de saúde física e mental. O mesmo pode advir de fatores de risco psicossociais, tais como a organização e gestão do trabalho, a sua elevada exigência e o mau controlo do mesmo, de problemas como o assédio e a violência no local de trabalho e fatores de risco físicos, como o ruído e a temperatura (EU-OSHA, 2009).

O *distress* no trabalho e outros efeitos na saúde, são complexos e resultam de processos dinâmicos, e raramente provêm de uma só fonte, de um só fator de risco, constituindo, usualmente, o produto da interação que se estabelece entre a tarefa, o trabalhador e a empresa (Moral, 2012).

2.2. *Burnout*

A palavra *burnout* é um termo inglês cuja sua tradução é uma composição de “*burn*”, que quer dizer “queimar”, e “*out*”, que significa “fora”, ou seja, “perder o fogo”, “perder a energia”, indicando assim que a pessoa com síndrome de *burnout* se consome, se desgasta quer fisicamente, quer psicologicamente (Santos, 2010; Miranda, 2011; Neto, 2022). Pines e Aronson (1988, citados por Neto, 2022) definem *burnout* como sendo um estado de exaustão física, emocional e mental provocado por um longo envolvimento em situações que são emocionalmente exigentes. É importante salientar que esta síndrome é originada a partir de um processo crónico de exposição ao stress, não sendo consequência de um único episódio de mal-estar e pressão, devendo assim, ser percebido como um processo que se desenvolve ao longo do tempo (Teixeira, 2010; Miranda, 2011; Neto, 2022).

A síndrome de *burnout* foi reconhecida pela OMS como um problema de saúde relacionado com o trabalho, podendo ser um risco ocupacional preocupante para profissionais de saúde, educação e serviços assistenciais, podendo levar à doença física e psíquica com repercussões negativas ao nível do trabalho dos profissionais, com consequências nas organizações ao nível do absentismo e aumento de conflitos interpessoais (Grazziano, 2008). A insatisfação e a exaustão comprometem a qualidade do trabalho realizado, originando conflitos, aumento de erros, falta de humanização no atendimento e insatisfação dos utentes (Grazziano, 2008). Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (2016, p. 21), por *burnout* ou esgotamento profissional entende-se o “processo de *coping* comprometido: depleção de energia devido a stresse continuado; falta de apoio e de relações; conflitos entre as expectativas e a realidade”.

Salvagioni et al. (2017) realizaram uma revisão sistemática e abrangente dos efeitos prospetivos do *burnout*, na qual apresentam evidências relevantes das consequências físicas, psicológicas e ocupacionais desta síndrome nos trabalhadores. A síndrome sucede a um estado de stress crónico, sugerindo que os mecanismos biológicos resultantes da exposição ao stress prolongado podem deteriorar a saúde física. Os mesmos autores apontam que a síndrome evidenciou ser um preditor significativo das seguintes consequências físicas: hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, doença coronária, hospitalização por distúrbios cardiovasculares, dor músculo-esquelética, alterações nas experiências de dor, fadiga prolongada, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, problemas

respiratórios, lesões graves e mortalidade. No que diz respeito a efeitos psicológicos, foram identificadas as seguintes consequências: insónia, sintomas depressivos, uso de fármacos psicotrópicos e antidepressivos, hospitalização por transtornos mentais e sintomas de problemas de saúde psicológica. Na vertente ocupacional, a síndrome demonstrou ser um preditor da insatisfação no trabalho, absentismo, pedido de pensão por invalidez, exigências no trabalho e presentismo (Salvagioni et al., 2017).

2.3. Assédio no trabalho

O assédio no trabalho, segundo a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) (2022), é um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude...) praticado com algum grau de reiteração e tendo como objetivo afetar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Segundo a mesma fonte, é um processo, não um fenómeno ou um facto isolado, por mais grave que este possa ser, pressupondo sempre um conjunto mais ou menos encadeado de atos e condutas, que têm por objetivo atingir a dignidade da vítima e a deterioração da sua integridade moral e física, que pode, eventualmente, conduzir à diminuição da sua capacidade de resistência relativamente a algo que não deseja, levando-a a ceder (CITE, 2022). É um aproveitamento da fragilidade da vítima, da sua posição profissional hierarquicamente inferior, da precariedade do respetivo vínculo laboral e/ou da necessidade da manutenção deste para conseguir garantir a subsistência (CITE, 2022).

O assédio pode assumir a forma de violência psicológica ou de violência sexual. A designação de assédio moral, também designado como terrorismo psicológico no trabalho, visa salientar o comportamento de natureza agressiva e hostil, dirigido de forma sistemática a um ou mais indivíduos, ocorrendo durante um período de tempo significativamente prolongado e cuja persistência tem efeitos negativos sobre o alvo dos mesmos, quer de natureza psicológica, psicossomática ou natureza física (Einarsen et al., 2011). Consiste em ataques verbais de conteúdo ofensivo ou humilhante, e físicos, ou em atos mais subtis, podendo abranger a violência física e/ou psicológica, visando diminuir a autoestima da vítima e, em última análise, a sua desvinculação ao posto de trabalho (CITE, 2022).

Por sua vez, o assédio sexual é um “comportamento agressivo: ações com motivação sexual de violação física ou verbal, por uma ou mais pessoas que exercem o poder, limitando o direito da vítima a igual oportunidade, privacidade e liberdade de não ser atacada” (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016, p. 10). Esta forma de assédio passa por comportamentos indesejados, de natureza verbal ou física, com carácter sexual como, por exemplo, convites e/ou envio de mensagens de teor sexual, tentativa de contacto físico constrangedor, chantagem para obtenção de emprego ou progressão laboral em troca de favores sexuais, gestos obscenos, entre outros (CITE, 2022).

O assédio, seja ele sexual ou moral, mesmo que não assumido, contamina o ambiente de trabalho e pode ter um efeito devastador, quer sobre as vítimas quer sobre as próprias entidades empregadoras, com reflexos de natureza financeira sobre o serviço nacional de saúde e sistema de segurança social (CITE, 2022). As vítimas veem a sua saúde, confiança, moral e desempenho profissional afetados, levando à diminuição da eficiência laboral e ao afastamento do trabalho por motivo de doença (CITE, 2022). Luongo, Freitas e Fernandes (2011) descrevem o assédio moral como sendo um fenómeno caracterizado pelo constrangimento, humilhações e violência repetidas e constantes, podendo abranger, ainda, a supervisão excessiva, as críticas infundadas, o empobrecimento de tarefas, a sonegação de informações e as perseguições no trabalho. Por vezes, as pessoas deixam de ser capazes de se comportar normalmente, quer no trabalho quer na sua vida quotidiana. O assédio pode provocar stresse pós-traumático, perda de autoestima, ansiedade, depressão, apatia, irritabilidade, perturbações da memória, perturbações do sono e problemas digestivos, podendo até conduzir ao

suicídio (CITE, 2022). Do lado das entidades empregadoras, assiste-se ao aumento dos custos resultantes do aumento do absentismo, da redução abrupta de produtividade e de maiores taxas de rotatividade de pessoal. Para o sistema de segurança social significa a perda de contribuições e o aumento de “baixas” psiquiátricas, pagas pelo orçamento da segurança social (CITE, 2022). Para a sociedade, representa a perda de um efetivo de produtividade e que a democracia não está a funcionar, porque se violou um direito fundamental de qualquer cidadão/ã, o acesso a condições dignas de trabalho e em segurança e saúde (Neto, 2022)

As práticas de assédio, enquanto forma de violência, estão relacionadas com variáveis como as condições de trabalho, com a organização deste e com as consequências físicas ou psíquicas nos trabalhadores a eles expostos, verificando-se que, a maioria dos trabalhadores, não refere níveis altos de assédio, mas indica ter experienciado agressão verbal de uma ou múltiplas fontes, sendo as condutas mais experienciadas o bloqueio à comunicação, o desprestígio laboral e a má gestão de conflitos (Carvalho, 2010).

2.4. Interferência do trabalho com a vida pessoal e familiar

O trabalho pode interferir com a vida pessoal e familiar do trabalhador, tal como o inverso pode acontecer. Para muitos designa-se conflito trabalho-família ou família-trabalho (Neto, 2022). os trabalhadores acabam por enfrentar exigências laborais e familiares que podem ser conflitantes em determinados momentos, podendo ser um desafio conseguir conciliá-las. Não existindo essa conciliação, podem surgir conflitos de tempo, compromisso e apoio, pelo que é fundamental conseguir um equilíbrio adequado entre o trabalho e a vida familiar e pessoal. Todavia, nem sempre isso se consegue e surgem conflitos ou sobreposições entre atividades profissionais e não profissionais, que também podem decorrer de um reduzido suporte familiar, incompatibilidade das exigências trabalho/vida privada, trabalho feminino com reduzido apoio em casa, e desvalorização da componente familiar (UGT, 2020).

Cada vez mais há evidência que aspetos como o trabalho por turnos, aos sábados, domingos e feriados, as horas de trabalho variáveis e imprevisíveis, as horas extraordinárias recorrentes, o teletrabalho, os contactos telefónicos e de correio eletrónico fora do horário de trabalho, o levar trabalho para casa, o desrespeito pelos direitos de parentalidade, entre outros, contribuem significativamente para agravar o conflito entre a vida profissional e pessoal (EU-OSHA, 2007; Neto, 2022). Nogueira, Cunha e Lacomblez (2010) concordam com esta ideia, referindo que, o trabalho por turnos e a imprevisibilidade constante do horário de trabalho, são vistos como pouco compatíveis com a preservação do bem-estar e, juntamente com o stress e os riscos vivenciados no quotidiano profissional, influenciam a disponibilidade temporal e emocional para as relações da esfera pessoal e familiar.

2.5. Discriminação no trabalho

Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (2016, p. 44), por discriminação entende-se a “crença comprometida: parcialidade ou preconceito para com um grupo com atributos comuns”. Essa atitude ou comportamento pode ter por base questões de género, idade, raça, religião, entre outras. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) (2022) descreve que a discriminação consiste numa ação ou omissão que dispense um tratamento inferiorizado a uma pessoa ou grupo de pessoas por pertencerem a uma determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, origem étnica, orientação sexual, identidade de género, ou outro fator.

O termo discriminação compreende toda distinção, exclusão ou preferência, baseada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, e ainda, qualquer outra distinção,

exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão (OIT, 1958, p.2). Discriminar, relativamente às relações laborais, é tratar as pessoas de modo diferente e desfavoravelmente por causa de certas características, tais como o género, cor da pele ou da religião, crenças políticas ou origens sociais, independentemente do seu mérito ou das exigências do trabalho (ILO, 2003). A discriminação laboral limita a liberdade dos indivíduos de obter o tipo de trabalho a que aspiram e viola a equidade de oportunidades de as pessoas desenvolverem o seu potencial, competências e talentos, e, assim, serem recompensados de acordo com o mérito (ILO,2003).

A discriminação no trabalho pode ocorrer em todas as fases no âmbito do emprego/trabalho, no recrutamento, na formação, remuneração, segregação ocupacional e no despedimento, produzindo desigualdades no mercado de trabalho e posicionando os membros de certos grupos numa situação de desvantagem (ILO, 2003). No caso da discriminação racial, é mais persistente em migrantes, minorias étnicas, povos indígenas e tribais. A discriminação contra pessoas com deficiência está mais relacionada com a negação de oportunidades, tanto no mercado de trabalho quanto em educação e formação. A discriminação assente na religião pode incluir comportamentos ofensivos em relação a membros de minorias religiosas, a falta de respeito e ignorância de tradições religiosas, a obrigação de trabalhar em dias ou feriados religiosos, ou a parcialidade no recrutamento ou promoção. A discriminação com base na idade pode ser explícita na estipulação de limites de idade para a contratação ou assumir formas mais subtis, como alegações de que as pessoas não têm potencial de carreira ou têm demasiada experiência. No caso da discriminação múltipla, a mesma está relacionada com pessoas que contêm várias características que dão origem a essa mesma discriminação, sendo que a intensidade ou severidade das desvantagens que elas podem enfrentar dependem de quantas características pessoais podem gerar discriminação e de como elas se interrelacionam (ILO, 2003). Entre todas as formas de discriminação, a OIT salienta que a discriminação de género é a mais prevalente, sendo as mulheres o grupo mais discriminado (ILO, 2003).

2.6. Riscos psicossociais do trabalho em contexto hospitalar

Diversos estudos têm sido desenvolvidos sobre esta temática, indicando que os profissionais de saúde são das profissões que parecem ser negativamente mais influenciadas pelos fatores de risco psicossociais, com manifestações físicas e mentais alarmantes (Gomes et al., 2015). O trabalho desenvolvido em contexto hospitalar pode desencadear situações frequentes de stress e de fadiga física e mental, tal como apontadas em vários estudos (Silva & Neto, 2018). De acordo com Renner et al. (2014), na relação da pessoa com o seu ambiente de trabalho deve-se considerar que as pessoas passam a maior parte das suas vidas envolvidas com o trabalho, convivendo nas suas empresas e/ou instituições, com seus superiores e colegas, portanto, esse relacionamento deve ser o mais saudável possível. No contexto hospitalar, isso será ainda mais importante, já que a prática da enfermagem é caracterizada por atividades que exigem alta interdependência entre os profissionais que compõem a equipa (Renner et al., 2014). Os relacionamentos e a motivação para o trabalho surgem como aspetos fundamentais na procura de mais eficiência e qualidade na assistência de enfermagem prestada, o que não deve estar dissociado da satisfação dos trabalhadores com o seu trabalho (Renner et al., 2014). Na realidade do ambiente hospitalar é bastante comum encontrar no profissional de enfermagem, que também é um cuidador, certo descaso e descuido em relação ao seu bem-estar e qualidade de vida.

Vários estudos relativos aos profissionais de enfermagem destacam as consequências negativas do stress profissional sobre a saúde da organização, com expressão nos níveis de produtividade, redução da eficiência, desempenho e operacionalidade, bem como o aumento da rotatividade e absentismo, a par dos gastos com problemas de saúde dos trabalhadores (Santos, 2010). A saúde dos

enfermeiros sofre ameaças relacionadas com o convívio diário com a dor e o sofrimento, juntamente com a incerteza da cura e a possibilidade da morte, que são situações que colocam o enfermeiro sob forte carga emocional, em que a perda de um doente significa uma derrota na batalha contra a morte (Santos, 2010). O trabalho relacionado com o cuidado de pessoas, em que se encontra sempre presente o conflito vida/morte, em conjunto com as dificuldades económicas e sociais da categoria e da sociedade, expõem o profissional a desenvolver a síndrome de *burnout*, levando este à demissão do emprego, à mudança de atividade profissional ou à entrada em esgotamento (Bianchi, 2000).

Os serviços de saúde, e em particular os hospitais, são organizações complexas, compostas por atividades humanas aos mais diversos níveis, concebidas em função das necessidades dos utentes em detrimento muitas vezes das necessidades dos seus trabalhadores (Santos, 2010). Os profissionais que mantêm um contacto direto com as pessoas são um grupo de risco extremo, pois estão diariamente expostos a situações desgastantes, quer ao nível do contacto com os doentes e seus familiares quer do próprio ambiente de trabalho (Santos, 2010). Os profissionais de saúde são um grupo que, devido à natureza dos cuidados prestados, asseguram longas jornadas de trabalho, o que determina a que haja uma permanência extensa no ambiente hospitalar, predispondo estes trabalhadores a uma maior vulnerabilidade relativamente aos fatores de risco laborais psicossociais (Costa, 2017). A isto acrescem-se as exigências de um maior esforço mental, maior ritmo e sobrecarga de trabalho, altos níveis de atenção e concentração, maior responsabilidade e horários diferenciados, bem como o aumento de lógicas gestionárias que se afastaram dos valores do trabalho nas organizações, onde as condições de trabalho se agravaram (Teixeira, 2014 citado por Costa, 2017).

O trabalho dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar é um tipo de trabalho desenvolvido em circunstâncias altamente stressantes, que pode levar a problemas tais como desmotivação, insatisfação profissional, absentismo e tendência ao abandono da profissão (Santos, 2010). O trabalho por turnos, sobretudo o noturno, tem efeitos prejudiciais sobre a saúde e o bem-estar do indivíduo, podendo fomentar alterações da saúde mental e isolamento social, bem como um vasto leque de perturbações orgânicas (Santos, 2010).

De acordo com a OIT (2019), os horários de trabalho excessivos estão associados à fadiga crónica, que pode resultar em doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais ou no declínio da saúde mental, incluindo o aumento dos níveis de ansiedade, depressões e distúrbios do sono. O risco aumentado de doenças não transmissíveis também está associado a horários de trabalho excessivos, observando-se um risco mais elevado nas mulheres. Esta realidade sugere que os empregadores deveriam ponderar uma melhor gestão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar dos trabalhadores.

A insegurança profissional resultante de um contrato a prazo ou a tempo parcial de forma involuntária pode ser geradora de stress nos trabalhadores. Os trabalhadores que sentem insegurança no emprego têm maior probabilidade de manifestar sintomas psiquiátricos ligeiros e ter uma morbilidade autodeclarada superior à dos que têm empregos seguros (OIT, 2019). Por isso, é necessário referir que as condições de trabalho estão na base dos riscos psicossociais, pelo que a análise destes riscos deve ser feita a partir dos fatores que estão na sua origem, e que são suscetíveis de alterar a saúde e bem-estar do trabalhador (Chagas, 2015).

3. Metodologia

O presente estudo é do tipo transversal e descritivo, com uma abordagem quantitativa. Segundo Freire e Patussi (2018), os estudos transversais são bons, em geral, para levantar questões relacionadas à presença de características e incidências em vez de testar uma hipótese. Permitem estimar a prevalência de algum fator e quando analítico pode fornecer uma estimativa da associação entre os

indivíduos expostos comparados aos não expostos. Os dados podem ser colhidos através de fontes diretas também chamadas de primárias ou a partir de fontes secundárias.

No estudo realizado, a recolha de informação foi realizada, me grande medida, através da aplicação de um inquérito por questionário a um conjunto de enfermeiros. Os documentos usados não necessitaram de avaliação pela comissão de ética da instituição, uma vez que a entidade da organização foi preservada, tal como o anonimato dos participantes e confidencialidade das respostas. Assim, os dados foram tratados de acordo os princípios de proteção dos dados e informações pessoais.

3.1. Instrumentos de recolha de dados

Para se proceder à caracterização do ambiente de trabalho, foi usado o conhecimento do contexto e da atividade, devido à presença quotidiana na profissão de um dos investigadores. Para captar a perceção dos demais enfermeiros do serviço, foi aplicado o Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho (Neto, 2013), que ajuda a determinar a exposição do trabalhador a fatores de risco de natureza psicossocial. É constituído por dois blocos. O bloco A tem por base a versão média do Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ, validada para Portugal por Silva et al. (2011) e destinada ao uso por profissionais de saúde e segurança ocupacional na análise de riscos. É composta por 76 questões que se distribuem por 29 subescalas, a saber: Exigências quantitativas; Ritmo de trabalho; Exigências cognitivas; Exigências emocionais; Influência no trabalho; Possibilidades de desenvolvimento; Previsibilidade; Transparência do papel laboral desempenhado; Recompensas; Conflitos laborais; Apoio social de colegas; Apoio social de superiores; Comunidade social no trabalho; Qualidade da liderança; Confiança horizontal; Confiança vertical; Justiça e respeito; Autoeficácia; Significado do trabalho; Compromisso face ao local de trabalho; Satisfação no trabalho; Insegurança laboral; Saúde geral; Conflito trabalho/família; Problemas em dormir; *Burnout*; Stress; Sintomas depressivos; e Comportamentos ofensivos. As questões e subescalas agregam-se em oito dimensões: Exigências Laborais; Organização do Trabalho e do Conteúdo; Relações Sociais e Liderança; Interface Trabalho-Indivíduo; Valores no Local de Trabalho; Personalidade; Saúde e Bem-estar; e, Comportamentos Ofensivos.

O COPSOQ é um instrumento multidimensional, que reúne consenso internacional quanto à sua validade, modernidade e compreensibilidade na avaliação de muitas das mais relevantes dimensões psicossociais inerentes ao contexto laboral. Os itens são avaliados numa escala tipo *Likert* de 5 pontos (1-Nunca/quase nunca, 2 - Raramente, 3- Às vezes, 4 –Frequentemente e 5 -Sempre) e a cotação das respostas obedece a estes valores, podendo cada item ser cotado de 1 a 5 pontos, no sentido direto ao da resposta assinalada.

O COPSOQ foi adaptado por Neto (2013) para permitir a análise em termos de fatores de risco para a SST. Para ser utilizado na identificação de fatores de risco e na determinação de níveis de exposição dos trabalhadores a esses mesmos fatores de riscos, diversos itens têm que ser invertidos porque a escala tem significados diferentes consoante o fator de risco em causa (Neto, 2013). Por exemplo, em algumas situações a opção de resposta 1 representa baixo risco de exposição ao fator de risco, noutros casos, é a opção 5 da escala. A versão original do COPSOQ apenas considera a inversão de dois itens, o que em termos de análise de risco enviesava os resultados e as respetivas exposições reportadas pelos trabalhadores (Neto, 2013).

O bloco B apresenta 15 questões sobre dados sociodemográficos, laborais e de saúde, sendo que duas delas permitem apurar o Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida (Neto, 2013), retratando a perceção de cansaço antes e depois de uma jornada/dia de trabalho, numa escala de 0 a 10. Os resultados depois podem ser classificados em quatro níveis de incidência: nível baixo de desgaste (aceitável), nível moderado de desgaste, nível elevado de desgaste e nível intolerável de desgaste.

Neste bloco, foram ainda acrescentadas questões relativas à rotatividade entre serviços da mesma área ortopédica (foco neste estudo). Foram colocadas questões sobre a rotatividade dos profissionais, a explicação para essa rotatividade e os aspetos negativos e positivos que os inquiridos identificam nessa situação.

3.2. Amostra em estudo

A recolha de dados foi efetuada num serviço de internamento hospitalar de Ortopedia, constituído por 43 enfermeiros. Obteve-se uma amostra de 30 enfermeiros que aceitaram voluntariamente participar no estudo, o que reflete uma taxa de participação de 69,8%.

Os profissionais têm horário de 35 horas semanais, distribuído pelos turnos da noite, manhã e tarde. Os enfermeiros do serviço de ortopedia desenvolvem variadíssimas tarefas, que exigem um ritmo de trabalho elevado e muitas exigências, quer físicas quer emocionais e cognitivas. De seguida, faz-se uma pequena alusão às funções desenvolvidas, sendo difícil descrever todo o trabalho deste profissional.

O enfermeiro responsável realiza a distribuição dos doentes entre os membros da equipa e cada um fica responsável por um conjunto de doentes durante todo o turno (dependente muitas vezes do rácio de profissionais). Realizam ou colaboram com as higiènes (quer no leito, no chuveiro, ou ainda, na maca banheira), e em tudo o que está inerente ao cuidado e conforto do doente, pensos e outros procedimentos técnicos. O enfermeiro realiza levantes, ou colabora com os mesmos, realiza treino de marcha com os utentes e tem um papel muito importante na reabilitação do doente, e de todos os ensinamentos que o mesmo necessita, validando-os. São responsáveis pela colheita de dados do doente, aquando do internamento, pela elaboração do plano de cuidados, de acordo com as necessidades de cada doente, e, ainda, a pela sua atualização, sempre que se justifique.

A preparação e administração da medicação é mais uma das responsabilidades deste grupo profissional. Sendo um serviço cirúrgico, o enfermeiro prepara o doente para as cirurgias (com todas as técnicas e procedimentos associados a esta), transporta doentes para o bloco operatório, e após a cirurgia, leva-os de volta ao serviço, sendo responsável pela sua monitorização e constante avaliação do estado de saúde e necessidades. Surgem, muitas vezes, neste contexto situações urgentes e emergentes que obrigam a uma resposta rápida do profissional. O enfermeiro é um elo crucial na comunicação com a restante equipa multidisciplinar, desde assistentes operacionais, ortopedistas, anestesistas, nutricionistas, assistentes sociais, equipa domiciliária, entre outros e, também com a família. Muitas vezes, é ele quem ouve os receios, ansiedades, dúvidas, frustrações quer do doente, quer dos familiares que tantas vezes os procuram.

Para o estudo realizado, os inquiridos foram divididos em dois grupos, um grupo de enfermeiros que trabalham/trabalharam em rotatividade entre serviços ortopédicos (76,7%) e outro que não trabalha nesse regime de rotatividade, estando afeto apenas a um serviço (23,3%). De forma a garantir o anonimato e confidencialidade das respostas, e com o objetivo de obter a maior taxa de participação, o inquérito foi respondido de forma online, através do *Google Forms*, sem identificação dos respondentes. Foi efetuada uma pequena introdução informativa de forma a enquadrar os objetivos e forma da recolha de dados e para permitir o menor número de dúvidas.

4. Apresentação dos Resultados

Os profissionais de enfermagem são maioritariamente do sexo feminino (80%) com idades compreendidas entre os 24 e os 60 anos, com uma média de idades de 38,7 anos. Quanto ao estado civil, 50% são casados, 30% solteiros, 16,7% vivem em união de fato e 3,3% são viúvos. Quanto ao

número de filhos, 33,3% não têm filhos, 30% tem apenas um filho, 30% têm dois filhos e 6,7% têm 3 filhos.

Todos os enfermeiros realizam atividades domésticas, sendo que 76,7% refere realizar diariamente e 23,3% em alguns dias da semana, tendo dedicado, nos últimos três meses, em média 26,4 horas por semana à sua realização. Apenas uma pequena parte pratica atividade desportiva com regularidade (36,7%), dos quais 23,9% vai ao ginásio e /ou pratica *crossfit*, 14,3% refere realizar *pilates*, e 9,8% realiza caminhada e/ou ciclismo e 4,8% *padel*. A maioria trabalha por turnos (93,3%) e está insatisfeita com o sistema de turnos praticado (76,7%), referindo cerca de 10h em média, de trabalho por dia. Apenas 10% não fazem turnos noturnos.

Cerca de 26,7% refere ter sofrido ou sofrer lesão e/ou doença nos últimos 3 meses, as mais comuns são lombalgias, cervicalgias e contraturas a nível dorsal e lombar, e, ainda, fratura do menisco, derrame pericárdico e covid-19. Do total de inquiridos, 66,7% refere ter problemas em dormir, apontando como causas o horário rotativo por turnos e, consecutivamente, o padrão de sono alterado (43,3%) e ansiedade e/ou stress (7,6%). Os restantes 11,4% não mencionam motivos.

Na questão correspondente à rotatividade entre serviços da área ortopédica, 76,7% dos enfermeiros inquiridos trabalhou em regime de rotatividade. Destes, 69,6% manifesta estar insatisfeito, 26,1%, muito insatisfeito, e apenas 4,3%, refere estar satisfeito. A antiguidade de trabalho neste regime varia entre os 28 anos e os 3 meses. Cerca de 26,7% dos inquiridos refere não ter tido explicação sobre a razão para a existência de rotatividade. Os restantes apontam que lhes terão sido justificadas razões como: a necessidade de cobrir baixas, gestão de recursos humanos, adaptação a vários contextos, orientação da chefia, uniformizar e conhecer as equipas, e, ainda, tornar-se um serviço único de ortopedia.

Quanto aos aspetos apontados pelos enfermeiros inquiridos como positivos estão: colmatar a falta de pessoal, conhecer mais colegas, cruzamento de experiências/métodos de trabalho/aprendizagem, a possibilidade de trocas com mais pessoas e ajudar o serviço. Todavia, 63,3% refere não existirem aspetos positivos.

96,7% dos inquiridos consideram existir aspetos negativos no que diz respeito à rotatividade entre serviços da área ortopédica. São apontados os seguintes: insatisfação do profissional, instabilidade da equipa, falhas de comunicação, não existir verdadeira integração numa equipa/falta de espírito de equipa, dificuldade em confiar nos colegas, dificuldade em integrar um método de trabalho/constante adaptação, menos união nas equipas com menos empatia e cumplicidade entre o pessoal, menos à vontade para trabalhar porque não se conhece tão bem as pessoas, maior dificuldade de conhecimento dos utentes/prejudica a continuidade de cuidados, maior probabilidade de erro, mais stress e mais desgastante.

O nível geral de cansaço manifestado antes de uma jornada/dia de trabalho é de baixo desgaste (aceitável) ou de moderado de desgaste (para 36,7% nas duas categorias), mas existindo já 16,6% com um nível intolerável de desgaste à entrada (Tabela 1). Após a jornada/dia de trabalho, 56,6% dos enfermeiros expressam um nível intolerável de desgaste e 30% um nível elevado, situando-se os restantes 13,4% num nível moderado ou baixo de desgaste. Em termos globais, denota-se que este grupo de profissionais revela níveis muito significativos de desgaste depois das jornadas de trabalho, o que reflete a grande exigência da atividade diária de enfermagem. Além disso, também se regista que os enfermeiros que fazem rotação apresentam níveis de fadiga laboral percebida superior à dos que não realizam essa rotatividade funcional.

Tabela1 – Resultados do Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida por grupo de Enfermeiros

	Enfermeiros que fazem rotação		Enfermeiros que não fazem rotação		Enfermeiros Dados globais	
	n	%	n	%	n	%
Nível de fadiga antes da jornada de trabalho						
Nível baixo de desgaste (0-3) aceitável	9	39,1	2	28,6	11	36,7
Nível moderado de desgaste (4-5)	6	26,1	5	71,4	11	36,7
Nível elevado de desgaste (6-7)	3	13,1	0	0	3	10
Nível intolerável de desgaste (8-10)	5	21,7	0	0	5	16,6
Total	23	100	7	100	30	100
Nível de fadiga depois da jornada de trabalho						
Nível baixo de desgaste (0-3) aceitável	2	8,7	0	0	2	6,7
Nível moderado de desgaste (4-5)	2	8,7	0	0	2	6,7
Nível elevado de desgaste (6-7)	5	21,7	4	57,1	9	30
Nível intolerável de desgaste (8-10)	14	60,9	3	42,9	17	56,6
Total	23	100	7	100	30	100

Na Figura 1 apresentam-se os resultados gerais obtidos da aplicação das escalas do COPSOQ. Na figura 2 e 3 apresentam-se os resultados obtidos na aplicação das escalas nos dois grupos de enfermeiros, os que fazem rotação entre serviços da área ortopédica e os que não trabalham nesse regime de rotatividade, respetivamente.

Figura 1 – Resultados por percentagem do nível de exposição dos Enfermeiros a fatores de risco psicossocial

Os dados indicam que uma parte dos enfermeiros (40%) precisa de recorrer a tempo extra de trabalho para completar as tarefas, necessitando de manter um ritmo rápido de trabalho (56,7% dos enfermeiros). No entanto, o ritmo de trabalho é mais elevado nos elementos do serviço que fazem rotação (65,2%), contrastando com os que não fazem rotação (28,6%). No geral, os profissionais de enfermagem referem que o seu trabalho exige atenção constante (93,3%), e tomada de decisões difíceis, bem como ser bom a requerer novas ideias (53,3% dos inquiridos em grau elevado). As exigências cognitivas são consideradas mais elevadas nos elementos que fazem rotação entre os serviços. No que respeita às exigências emocionais, 83,3% dos enfermeiros referem que, frequentemente, o trabalho exige emocionalmente de si, no entanto, essa percentagem é superior para quem faz rotação (91,3%), sendo de 57,1% para quem não trabalha de forma rotativa. Quanto ao grau de influência no seu trabalho e na escolha das pessoas com quem dividem o mesmo, 55,8% dos inquiridos alegam ser baixo.

Relativamente às possibilidades de desenvolvimento, 66,7% dos enfermeiros afirmam que o seu trabalho exige que tenham iniciativa, permite-lhes aprender coisas novas e utilizar as suas habilidades, sendo comum aos dois grupos. Quanto à previsibilidade no local de trabalho, apenas 45% dos profissionais refere que são informados com antecedência sobre decisões importantes e mudanças, e recebem toda a informação que necessitam para fazer bem o seu trabalho, existindo pouca diferença entre os elementos que trabalham em rotatividade (47,8%) e os que não o fazem (35,7%).

No entanto, 50% referem não perceber exatamente quais são as suas responsabilidades e o que é esperado de si (36,6% para quem não faz rotação e 55,1% para quem faz). 54,4% dos profissionais entendem que o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão, com apenas 15,2% dos elementos do grupo rotativo a sentir que são tratados com respeito e de forma justa, contra os 52,4% para o outro grupo. A maior parte dos profissionais (51,1%) rotulou como ocasional a forma justa de resolver conflitos, bem como as sugestões serem tratadas de forma séria pela gestão e, ainda, consideram ocasional a desigualdade na distribuição do trabalho pelos profissionais (53,6% dos que fazem rotação e 42,9% dos que não fazem).

Quanto à dimensão dos conflitos laborais, 52,2% dos enfermeiros referem que, ocasionalmente, fazem coisas no seu trabalho que deveriam ser feitas de outra maneira ou que consideram desnecessárias, sendo que os que fazem rotação revelam maior percentagem (65,2%). Relativamente ao apoio social dos colegas de trabalho, a maioria dos enfermeiros diz-se pouco apoiada (53,3%), sendo 66,7% do grupo que não faz rotação e 49,3% do grupo que faz. 38,9% dos enfermeiros sente que é apoiado de forma ocasional pelos seus superiores (43,5% dos que rodam), já 61,9% sente-se frequentemente apoiado pelos mesmos. Em relação à comunidade social no trabalho, a maioria entende existir um bom ambiente de trabalho e cooperação entre colegas (63,3%). 52,4% dos enfermeiros que trabalham em regime fixo considera que a chefia oferece aos indivíduos boas oportunidades de desenvolvimento, dá prioridade à satisfação no trabalho e é bom no planeamento e a resolver conflitos, contrastando com 33,3% dos elementos que fazem rotação.

Relativamente à confiança horizontal, 43,5% dos enfermeiros que fazem rotação consideram que os enfermeiros ocultam ocasionalmente informações uns aos outros ou à gestão, confiando uns nos outros, enquanto que 42,9% dos elementos fixos consideram que confiam uns nos outros de forma geral, ocultando raramente informações. Quanto à confiança vertical, 56,5% dos enfermeiros rotativos consideram que a gestão confia ocasionalmente nos seus funcionários para fazerem bem o seu trabalho, com base na informação que esta lhes transmite, ocultando, a informação aos seus trabalhadores, ao contrário do grupo de enfermeiros fixos que considera que essa confiança é frequente.

Figura 2 – Resultados por percentagem do nível de exposição a fatores de risco psicossocial dos Enfermeiros que fazem rotação entre serviços da área ortopédica

Figura 3 – Resultados por percentagem do nível de exposição a fatores de risco psicossocial dos Enfermeiros que não fazem rotação entre serviços da área ortopédica

No que diz respeito à autoeficácia, a maioria (55%) afirma ser capaz de resolver problemas e ser-lhes fácil seguir os seus planos e atingir os seus objetivos, sendo que 60,9% dos elementos que trabalham em rotatividade se sentem ocasionalmente eficazes. No que concerne ao significado do trabalho, a maioria dos enfermeiros que fazem rotação entre serviços (52,2%) e do grupo de enfermeiros fixos (42,9%) menciona que o seu trabalho tem algum significado para si, sentindo que o seu trabalho é importante, estando motivados e envolvidos. Em termos de compromisso face ao local de trabalho, ocasionalmente 78,6% dos enfermeiros que não fazem rotação e 54,3% dos que fazem (60% da totalidade) gostam de falar com os outros sobre o seu local de trabalho e sentem que, por vezes, os problemas do seu local de trabalho são seus também.

Relativamente à satisfação no trabalho, 52,5% dos enfermeiros estão pouco satisfeitos com as suas perspetivas de trabalho, com as condições físicas do seu local de trabalho, com a forma como as suas capacidades são utilizadas e com o seu trabalho de uma forma global (57,6% dos que fazem rotação e apenas 35,7% dos que não fazem). No que diz respeito à insegurança laboral, 66,7% dos enfermeiros sente preocupação de forma moderada em ficar desempregado, sendo que 69,6% pertencem ao grupo dos enfermeiros que fazem rotação e 57,1% dos que não fazem. Em geral, 40% dos enfermeiros consideram a sua saúde como razoável. Em relação ao conflito trabalho-família, 58% dos enfermeiros rotativos consideram que o seu trabalho, por vezes, lhes exige muita energia e tempo que acaba por afetar a sua vida pessoal negativamente, enquanto que 42,9% dos elementos fixos considera esse conflito frequente.

Tendo como referência as últimas quatro semanas: 52,2% dos enfermeiros que fazem rotação entre serviços e 50% dos que não fazem sentiram, ocasionalmente, dificuldades em adormecer e acordaram algumas vezes durante a noite, não conseguindo adormecer novamente, sendo que 50% deste último grupo foi afetado por essas dificuldades frequentemente. 54,3% dos enfermeiros pertencentes ao grupo que fazem rotação e 35,7% dos que não fazem, sentiram-se física e mentalmente exaustos, de forma frequente. Relativamente a stress, 56,5% do primeiro grupo mencionaram que, frequentemente, se sentiram irritados e ansiosos e 42,9% dos elementos do segundo grupo vivenciaram esses sentimentos ocasionalmente; quanto a sintomas depressivos, 65,2% dos enfermeiros rotativos, por vezes, experienciaram tristeza ou falta de interesse por coisas quotidianas, contrariamente aos elementos fixos, em que 50% alegaram ter sentido essa tristeza e falta de interesse frequentemente.

Considerando os últimos 12 meses, a grande maioria dos enfermeiros rotativos (80,9%) refere não ter sido alvo de insultos ou provocações verbais, nem ter sido exposto a assédio sexual indesejado, ameaças de violência ou violência física no seu local de trabalho, contrastando com o grupo dos enfermeiros que não fazem rotação (50%), que refere que ter sido alvo ocasionalmente desse tipo de fatores.

Na Tabela 2 apresentam-se os valores médios e desvios padrão obtidos para a exposição dos profissionais aos fatores de risco para cada uma das dimensões psicossociais em análise, obtendo-se os dados globais e os dados referentes aos profissionais que fazem rotação e aos que não fazem entre serviços da área ortopédica. A maioria das dimensões revela incidência moderada, de forma global. Os fatores que merecem mais destaque são as exigências quantitativas, a transparência do papel laboral, conflitos laborais, apoio social de colegas, conflito trabalho-família, problemas em dormir, exaustão, stress, autoeficácia, significado do trabalho, satisfação no trabalho e compromisso com o local de trabalho.

Tabela 2 - Níveis de Exposição Predominante dos enfermeiros por dimensão psicossocial

Dimensões	Enfermeiros	Fazem rotação		Não fazem rotação		Dados Globais	
		Média	DP	Média	DP	Média	DP
Exigências quantitativas		3,17	0,09	2,67	0,47	3,06	0,17
Ritmo de trabalho		3,83	0,00	2,57	0,00	3,53	0,00
Exigências cognitivas		3,97	0,07	4,14	0,14	3,93	0,08
Exigências emocionais		4,52	0,00	3,71	0,00	4,33	0,00
Influência no trabalho		2,35	0,69	2,43	0,20	2,37	0,49
Possibilidades de desenvolvimento		3,68	0,14	3,48	0,53	3,67	0,07
Previsibilidade		2,61	0,48	2,86	0,14	2,67	0,40
Transparência do papel laboral		3,59	0,33	3,24	0,47	3,51	0,35
Recompensas		2,59	0,18	2,24	0,18	2,51	0,17
Conflitos laborais		3,32	0,02	2,86	0,62	3,21	0,15
Apoio social de colegas		3,48	0,39	3,90	0,18	3,58	0,29
Apoio social de superiores		2,96	0,52	2,29	0,71	2,80	0,56
Comunidade social no trabalho		3,67	0,08	3,71	0,40	3,68	0,03
Qualidade da liderança		2,18	0,18	2,32	0,36	2,22	0,17
Confiança horizontal		3,00	0,43	2,38	0,47	2,86	0,43
Confiança vertical		3,01	0,26	2,81	0,27	2,97	0,26
Justiça e respeito		2,81	0,05	2,33	0,07	2,70	0,03
Autoeficácia		3,15	0,02	3,14	0,14	3,15	0,05
Significado do trabalho		3,20	0,27	3,10	0,13	3,18	0,22
Compromisso com o local de trabalho		3,13	0,00	2,93	0,07	3,08	0,02
Satisfação no trabalho		3,43	0,22	3,04	0,57	3,34	0,24
Insegurança laboral		2,70	0,00	2,29	0,00	2,60	0,00
Saúde geral		3,13	0,00	3,00	0,00	3,10	0,00
Conflito trabalho-família		3,55	0,16	3,52	0,49	3,54	0,18
Problemas em dormir		3,17	0,04	2,93	0,07	3,12	0,02
Burnout (Exaustão)		3,48	0,00	3,21	0,07	3,42	0,02
Stress		3,28	0,02	3,21	0,50	3,27	0,13
Sintomas depressivos		3,11	0,02	3,00	0,29	3,08	0,05
Comportamentos ofensivos		1,42	0,22	2,79	0,38	1,71	0,23

Classificação exposição

Baixa	1 a 2,33	Moderada	2,34 a 3,66	Elevada	3,67 a 5
-------	----------	----------	-------------	---------	----------

Os fatores que apresentam um nível elevado de exposição com potencial de risco para a saúde são o ritmo de trabalho, as possibilidades de desenvolvimento, no que se refere aos elementos do serviço que fazem rotação. As exigências cognitivas, exigências emocionais, influência no trabalho, e a comunidade social no trabalho representam incidência elevada comum aos dois grupos de profissionais de enfermagem. Nos elementos que não fazem rotação entre os serviços da área ortopédica, destaca-se com um nível de exposição elevado, o apoio social de colegas. Quanto à exposição baixa, destacam-se as recompensas, o apoio social de superiores, a justiça e respeito, e ainda, a insegurança laboral.

5. Discussão dos Resultados

Após a análise dos questionários, no que se refere à carga de trabalho e suas exigências, conseguiu-se concluir que, embora estes profissionais consigam dar resposta à carga de trabalho a que estão sujeitos, o ritmo de trabalho é exigente e apresenta-se como um fator de risco com incidência elevada para a saúde dos enfermeiros, nomeadamente para os elementos que trabalham de forma rotativa (65,2%). Os dois grupos de enfermeiros consideram que o seu trabalho é muito exigente, quer do ponto de vista emocional (91,3% para os enfermeiros que fazem rotação, 57,1% para os que não fazem), quer do ponto de vista cognitivo (62,3% para os primeiros e 81% para os segundos). Segundo EU-OSHA (2007), o stress ocupacional pode ser causado por fortes exigências emocionais no trabalho acompanhadas pelo aumento do assédio moral e violência, em particular no setor da saúde. No entanto, nesta investigação, verificou-se uma baixa incidência de comportamentos ofensivos no grupo dos enfermeiros que faz rotação, contrastando com o grupo de enfermeiros que não faz, que apresenta um nível moderado de exposição a insultos ou provocações, revelando que estiveram expostos a assédio sexual, a violência ou ameaças de violência.

Neste estudo, ambos os grupos de enfermeiros referem ter influência moderada na quantidade de trabalho e o tipo de tarefas que lhes compete. No entanto, no que se refere as possibilidades de desenvolvimento, há uma diferença entre os dois grupos, sendo os que trabalham em regime de rotatividade são os que estão mais expostos ao fator de risco, referindo menos possibilidade de iniciativa, aprendizagem e uso das suas habilidades. Como referido pelos mesmos, este aspeto pode estar relacionado com a dificuldade de integração e confiança na equipa, embora os dois grupos de enfermeiros se sintam ocasionalmente apoiados pelos colegas. Mazzei et al. (2003) mencionam que o suporte social pode ser também classificado em suporte emocional, que se refere ao sentimento de estima, de pertença a um grupo e de confiança, sendo este um aspeto essencial na manutenção da saúde e do bem-estar da pessoa. Em suporte informativo, em que os sujeitos procuram informação e conselhos de terceiros, de maneira a que estes os auxiliem na resolução dos problemas e, ainda, suporte confirmativo, que fornece a perceção de que os sentimentos do sujeito são percebidos pelos outros (Mazzei et al., 2003). Posta esta ideia, percebe-se que o fato de não se conseguir criar relações de confiança entre elementos da equipa, seja um fator psicossocial que agrava o bem-estar dos profissionais. No estudo desenvolvido, isso acontece de forma moderada nos dois grupos de enfermeiros. No entanto, o grupo dos enfermeiros que fazem rotação entre serviços, sente que é pouco apoiado pelos colegas, existindo falhas a nível da confiança, contrastando com o grupo dos enfermeiros fixo num serviço, que se sente pouco apoiado pelos colegas, mas apoiado frequentemente pelos seus superiores.

O apoio e feedback positivos, quer por parte de colegas e superiores quer pelo apoio social e apoio direto à profissão, podem ajudar as pessoas a superar as dificuldades, tendo maior probabilidade de serem capazes de lidar com elevados níveis de pressão e exigência, aumentando a satisfação com o trabalho (Silva & Ferreira, 2013). Contudo, os dois grupos sentem que não pertencem a uma comunidade social no trabalho.

Neste estudo, os profissionais que não trabalham em regime rotativo entre serviços sentem que são frequentemente tratados de forma justa e com respeito, já o grupo de rotação considera que esse tratamento justo e respeitoso acontece apenas de forma ocasional. Em termos de conflitos laborais, os resultados obtidos traduzem que não há diferença entre os grupos, e que os profissionais, por vezes, não estão em concordância uns com os outros, fazem coisas desnecessárias, ou que deviam ser feitas de outra maneira. Este cenário também pode degradar as condições percebidas de trabalho, porque, tal como referem Leka et al. (2015), muitas vezes podem estar associadas a baixos níveis de apoio e ausência de estímulo para a resolução de problemas e desenvolvimento pessoal.

Quanto à previsibilidade, constata-se que há diferença entre os dois grupos, os enfermeiros que fazem rotação encontram-se numa situação de baixa exposição a fator de risco para a saúde (47,8%), resultados diferentes aos encontrados para o outro grupo, em que 35,7% apresenta alto fator de risco. Na subescala transparência do papel laboral desempenhado, verifica-se que 47,6% dos enfermeiros que não fazem rotação apresentam um nível moderado de exposição para a saúde, contrastando com os enfermeiros que fazem rotação (55,1%), que apresentam um nível elevado de exposição.

Relativamente aos problemas em dormir, o resultado é moderado para os dois grupos inquiridos, o que significa que os profissionais, ocasionalmente, têm problemas em adormecer ou a dormir com qualidade, acordando algumas vezes durante a noite, não dormindo um sono profundo e totalmente descansado frequentemente. Isto é prejudicial à saúde e ao bem-estar psicológico do trabalhador, pois o sono diário com qualidade é essencial à vida de todos e, por consequência, ao desempenho do trabalhador na empresa (Miranda, 2011). Como a maioria faz trabalho por turnos, está exposta a uma atividade stressante e apenas uma pequena parte pratica atividade desportiva com regularidade, (36,7%), podem ser fatores que estão a contribuir para esse tipo de problemas.

Os resultados para a dimensão stress são semelhantes nos dois grupos, enfermeiros que fazem rotação e enfermeiros que não fazem, sendo o potencial de exposição moderado, isto significa que os trabalhadores se sentem, ocasionalmente, fisicamente e psicologicamente cansados e desgastados, apesar da elevada carga física, emocional e cognitiva com que contactam diariamente, quer na prestação de cuidados aos utentes quer com as solicitações dos familiares, e, ainda, tendo em conta o elevado ritmo de trabalho, mais frequente nos enfermeiros que fazem rotação entre serviços. No entanto, os enfermeiros que fazem rotação entre serviços da área ortopédica apresentam, por vezes, sintomas depressivos (65,2%), enquanto que os que não fazem rotação apresentam frequentemente sintomas depressivos (50%). Para a dimensão de exaustão, é mais elevado nos elementos que fazem rotação entre serviços. Esta fadiga pode decorrer por excessivos e prolongados níveis de stress, resultante de fatores organizacionais, ambientais do trabalho e do próprio indivíduo, nomeadamente, uma fraca comunicação entre todos os elementos da empresa, o não reconhecimento pelo trabalho, uma baixa remuneração, um mau ambiente de trabalho e fracas condições no local de trabalho (Miranda, 2011). É considerado um risco ocupacional que é caracterizado pelo desgaste constante, desilusão, isolamento, dores musculares, distúrbios de sono, baixa autoestima, fraca memória e falta de concentração (Trigo, Teng & Hallack, 2007).

Nos dois grupos de enfermeiros inquiridos, os resultados obtidos para a subescala conflito trabalho-família foram moderados, isto significa que, os funcionários, por vezes, sentem que o trabalho lhes tira tempo e energia, e que os seus familiares, ocasionalmente, lhes dizem que trabalham demais. Gil-Monte (2009) confirma este princípio, referindo que o trabalhador pode enfrentar exigências laborais e familiares conflitantes, podendo ser um desafio conseguir conciliá-las, o que pode levar a conflitos de tempo, compromisso e apoio. Este resultado pode estar ligado ao fato dos profissionais de enfermagem deste estudo, serem maioritariamente do sexo feminino (80%) e de 66,7% destes terem um ou mais filhos, e terem companheiros (66,7%). A este aspeto pode acrescentar-se o fato de todos os enfermeiros realizarem atividades domésticas, a maioria diariamente.

Os profissionais sentem que o seu trabalho tem algum significado e sentem-se, algumas vezes, motivados e envolvidos no seu trabalho, não existindo diferença significativa entre os dois grupos inquiridos. Quanto ao compromisso com o local de trabalho, 54,3% dos enfermeiros que fazem rotação e 78,6% dos que não fazem, gostam de falar, ocasionalmente, do seu local de trabalho, sentindo por vezes, que os problemas também são seus. Os enfermeiros que fazem rotação encontram-se insatisfeitos (57,6%) com as suas perspetivas de trabalho e na forma como as suas capacidades são utilizadas no seu trabalho em geral, enquanto que no grupo dos enfermeiros fixos no serviço (39,3%)

se encontram moderadamente satisfeitos. Analisando a subescala recompensas, a maioria sente que o seu trabalho é reconhecido e apreciado pelos superiores, com percentagens próximas (primeiro grupo - 55,1%, segundo grupo - 52,4%).

Por fim, na dimensão saúde em geral, não existe diferença expressiva entre os dois grupos de enfermeiros inquiridos, que revelam apresentar um nível de saúde razoável, justificado por todos os fatores já mencionados nos resultados obtidos. Contudo, é de salientar que o nível geral de fadiga dos enfermeiros inquiridos antes da jornada de trabalho é aceitável (36,7%) ou moderado (36,7%), atingindo os 100% nos enfermeiros que não fazem rotação. Isto quer dizer que os enfermeiros que fazem rotação entre serviços são os que apresentam bastante mais fadiga laboral percebida. Esse cenário acontece também no nível de desgaste após a jornada de trabalho, com 21,7% dos enfermeiros que trabalham em regime de rotatividade a apresentarem um nível elevado e 60,9% um desgaste intolerável, em contraposição com os 57,1% e 42,9%, respetivamente, manifestados pelos enfermeiros que trabalham no regime fixo. Esta forte sintomatologia de fadiga pode advir das insatisfações, desmotivações e desgastes que os profissionais foram revelando em diferentes dimensões apresentadas anteriormente.

Os fatores de risco psicossocial podem não ser fáceis de estudados, mas, cada vez mais, fica claro que podem contribuir para o aparecimento de doenças relacionadas com o trabalho. Tendo em conta os resultados obtidos, percebeu-se que há domínios de exposição a fatores de risco com incidência preocupante. A tendência natural será que esses contextos de exposição se continuem a degradar, caso não se faça nada, acarretando consequências negativas para a saúde dos profissionais, segurança dos utentes e qualidade do desempenho organizacional. Por isso mesmo, devem ser equacionadas algumas medidas que possam melhorar as condições destes profissionais, em particular dos que fazem rotatividade funcional.

A seguir serão efetuadas algumas sugestões de intervenção, tendo em conta o cenário encontrado neste serviço de ortopedia hospitalar. Desde logo, recomenda-se a necessidade de concretizar um procedimento completo e global de avaliação de riscos psicossociais do trabalho. Os dados da análise que se fez podem ser mobilizados para esse processo, podendo ser um bom ponto de partida. Essa avaliação é um requisito legal (Lei n.º 102/2009) e a organização não está a cumprir devidamente com o mesmo.

Também será importante rever a organização dos turnos, de forma a permitir a mudança de turno gradual de manhã, tarde e noite, seguido de dias livres para descanso e recuperação do sono, no caso do trabalho noturno, com rotações lentas (como por exemplo, a cada 2 ou 3 semanas), para facilitar o ajustamento dos ritmos circadianos (Neto, 2022; DGS, 2021). É importante proporcionar condições de horários e carreira que permitam uma articulação adequada da dimensão profissional e familiar, contemplando, por exemplo, a comunicação com antecedência dos horários com o objetivo de facilitar a organização e gestão da vida pessoal.

O sistema de rotatividade dentro do serviço deve ser revisto, no sentido de reduzir o horizontal temporal de exposição ao mesmo pelos profissionais, para garantir uma maior estabilidade e constância de atividades e de interações psicossociais no trabalho. Também se deve procurar recolher periodicamente a opiniões dos profissionais sobre o sistema de organização do trabalho (ex: criar um procedimento onde trabalhadores possam registar as suas sugestões e avaliações), para fomentar o espírito de participação, partilha e colaboração.

Face aos problemas encontrados, nomeadamente em termos de níveis de stresse e carga de trabalho, será relevante que os serviços de SST procurem incentivar a prática de exercício físico, estabelecendo um programa de ginástica laboral e/ou estabelecendo protocolos com entidades de prática desportiva (ex: ginásios, piscinas, clubes desportivos), de forma a combater o sedentarismo e

aliviar as tensões causadas pelas atividades de trabalho. A disponibilização de acompanhamento psicossocial aos profissionais também será pertinente, de forma a facilitar a deteção precoce de sinais de stress crónico, esgotamento, depressão, entre outros.

A organização de um plano de formações em serviço também se assume como relevante, com ações que abordem temas relacionados com fatores de risco psicossocial e suas consequências, principalmente ao nível das relações interpessoais e gestão de conflitos, gestão de emoções e de stress, técnicas de relaxamento e estratégias de *coping*. Em complemento e articulação, será necessário assegurar a elaboração e comunicação de um procedimento interno para prevenção, registo, investigação e resolução de situações de assédio e conflito no trabalho, em linha com a exigência do Código de Trabalho e das boas práticas existentes.

Estas são algumas das medidas que podem ser preconizadas no curto prazo e que podem ajudar a melhorar as condições psicossociais de trabalho destes profissionais. Não se apresentou uma listagem exaustiva de intervenções, mas medidas focalizadas com potencial de ganho organizacional e de conformidade legal. São intervenções que fomentam o melhor conhecimento, regulação e controlo do ambiente psicossocial de trabalho, potenciando a organização de trabalho, a interação profissional, a socialização e o reforço do sentimento de pertença e do espírito de equipa, para que se desenvolva uma relação de confiança entre trabalhadores, superiores hierárquicos, gestão e clientes.

6. Conclusão

Os riscos psicossociais têm-se vindo a destacar na esfera dos riscos profissionais emergentes, consequência das novas formas de organização e gestão que advém das transformações socioeconómicas e da globalização (Ferreira, 2015). É essencial debater os riscos psicossociais como se debatem outro tipo de riscos, que, por serem visíveis ou mais facilmente avaliados, tendem a ser mais valorizados. Por outro lado, muitos estudos avaliam apenas as consequências dos riscos psicossociais, em vez de se compreender, identificar os fatores que estão na origem, e que podem interagir com a saúde e bem-estar dos trabalhadores (Ferreira, 2015). É necessário, complementar estes estudos, com abordagens mais compreensivas, centradas nas perspetivas dos próprios trabalhadores e na compreensão da atividade de trabalho, para que possa intervir antes que as consequências se instalem. A antecipação do risco é a primeira etapa fundamental para a sua gestão eficaz e para a construção de uma cultura de prevenção em matéria de saúde e segurança no trabalho, num mundo em constante mudança (OIT, 2019).

O presente estudo vai de encontro a essa ideia. Os resultados permitem retirar algumas conclusões. A análise global dos resultados sugere um nível predominante de exposição a fatores de risco psicossocial moderado, em ambos os grupos (enfermeiros que fazem rotação entre serviços da área ortopédica e os enfermeiros que trabalham fixos num serviço). Com níveis elevados de exposição encontram-se os fatores relacionados com as exigências cognitivas, exigências emocionais e comunidade social no trabalho, que para o primeiro grupo, inclui também o ritmo de trabalho e as possibilidades de desenvolvimento, e para o segundo grupo inclui o apoio social dos colegas. De salientar que todos os outros fatores, nos dois grupos em geral, à exceção da qualidade de liderança, devem ser focos de atenção, uma vez que, nesta fase, revelam incidência moderada, o que significa que podem aumentar e tornar-se uma ameaça efetiva para a saúde dos trabalhadores. No grupo dos enfermeiros que fazem rotação, os comportamentos ofensivos apresentam um nível de exposição baixa. No grupo dos enfermeiros que não fazem rotação existem ainda quatro fatores de risco com um nível de exposição baixa, que são além da qualidade de liderança (comum aos dois grupos), os fatores recompensas, apoio social de superiores, justiça e respeito, e insegurança laboral.

Seria importante para a compreensão dos resultados obtidos e para a compreensão dos fenómenos que estão na origem desses mesmos resultados que se tivessem realizado entrevistas individuais ou de grupo. Seria também uma mais valia que a amostra do estudo fosse maior, para resultados mais objetivos. O facto de se observar os trabalhadores no terreno, e com eles ter conversas informais, ajudaram na compreensão de alguns resultados, mas, ainda, assim esta vertente pode ser mais aprofundada. No entanto, essas limitações do estudo não invalidam a importância do mesmo, podendo ser o lançamento para mais estudos do género com a equipa em questão e até mesmo, a nível hospitalar.

O papel do enfermeiro do trabalho nesta dinâmica torna-se essencial, em primeiro lugar, pela proximidade com os trabalhadores, pelo conhecimento e experiência no ambiente de trabalho, e por se encontrar bem posicionado para identificar mudanças atempadas nas práticas laborais, reconhecer as preocupações dos trabalhadores acerca da saúde e segurança e apresentá-las junto da equipa de segurança e saúde do trabalho do hospital. Por outro lado, tem um papel ativo na gestão das condições laborais, ao atuar em proximidade e ao prestar aconselhamento e informações na vigilância de saúde e na comunicação dos riscos e sua monitorização (OE & ANET, 2014).

Em suma, a intervenção precoce pode ajudar a ultrapassar obstáculos e prevenir riscos, assente numa relação de proximidade com todos os intervenientes, trabalhadores e gestores, indispensáveis na abordagem de gestão do risco. A informação é essencial no planeamento e implementação de intervenções efetivas, assim como a educação e formação, devendo todas as partes envolvidas, organização e trabalhadores, estar devidamente esclarecidos relativamente à política e estratégias de prevenção dos riscos psicossociais, sendo que se deve englobar todos esses riscos e todos os serviços/postos de trabalho. Para desenvolver e sustentar uma cultura de prevenção em matéria de saúde e segurança, torna-se necessário recorrer a todos os meios disponíveis para melhorar a consciencialização, o conhecimento e a compreensão de todos os perigos e riscos, bem como a forma de os prevenir e controlar. A participação dos trabalhadores é essencial na promoção da saúde e segurança no local de trabalho (OIT, 2019), tal como se ilustrou com o estudo realizado.

7. Referências Bibliográficas

- APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2022). *Discriminação*. Retirado de: <https://apav.pt/uavmd/index.php/pt/intervencao/discriminacao>
- Assembleia da República (2009). Lei n.º 102/2009 - Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República*, n.º 176, Série I, p. 6167–6192. Retirado de: <https://data.dre.pt/eli/lei/102/2009/09/10/p/dre/pt/html>
- Bianchi, E. (2000). Enfermeiro Hospitalar e o Stress. *Revista Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo*, Dez, 34 (4), pp. 390-394. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342000000400011>
- Carvalho, G. (2010). Mobbing: assédio moral em contexto de enfermagem. *Revista Investigação em Enfermagem*, Fev., pp. 28-42. Retirado de: <http://hdl.handle.net/10198/5327>
- Chagas, D. (2015). Riscos psicossociais no trabalho: causas e consequências. *Revista INFAD De Psicologia. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2 (1), pp. 439-446. doi: <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v2.24>
- CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (2022). O Assédio no Trabalho. Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Retirado de: <https://assedio.cite.gov.pt/o-assedio-no-trabalho/>
- Conselho Internacional de Enfermeiros (2016). *Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE*; Lisboa, Portugal: Ordem dos Enfermeiros

- Costa, I. L. S. S. (2017). *As condições de trabalho, os riscos gerais e os riscos psicossociais nos profissionais de saúde: Um estudo no Pólo de Valongo do Centro Hospitalar São João do Porto*. Dissertação de Mestrado em Psicologia, ramo de Psicologia do Trabalho e das Organizações da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa (UFP). Retirado de <http://hdl.handle.net/10284/5809>
- DGS - Direção Geral de Saúde (2018). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC) - Extensão 2018/2020*. Lisboa: Direção-Geral da Saúde.
- DGS (2021). *Guia Técnico nº 3: Vigilância da Saúde dos Trabalhadores Expostos a Fatores de Risco Psicossocial no Local de Trabalho*. Lisboa: Direção Geral de Saúde.
- Einarsen, S Helge, H., Dieter, Z., & Cary, L. (2011). *The concept of bullying and harassment at work: The European tradition* Bergen: University of Bergen.
- EU-OSHA - Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho (2007). *Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health*. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
- EU-OSHA (2009). *Perspectivas: Novos Riscos Emergentes para a Segurança e Saúde no Trabalho*. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
- Ferreira, A. (2015) *Saúde no trabalho: uma avaliação de riscos psicossociais numa empresa do ramo industrial*. Dissertação de Mestrado em Psicologia, ramo de Psicologia do Trabalho e das Organizações da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa. Retirado de: <http://hdl.handle.net/10284/4678>
- Freire, M. & Patussi, M. (2018). *Metodologia Científica*. Porto Alegre: Artes médicas.
- Gil-Monte, P. R. (2009). Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública. *Revista Española de Salud Pública*, 2173-9110.
- Gomes, A., Alberty, A., Bem-haja, P. & Brito-Costa, S. (2015). Capacidade para o trabalho e fatores psicossociais de saúde mental: uma amostra de profissionais de saúde. *Revista INFAD de Psicologia – International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2 (1), pp. 95-104. doi: <http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n2.v1.326>
- Grazziano, E. S. (2008). *Estratégia para redução do stress e Burnout entre enfermeiros hospitalares*. Tese de Doutorado, Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo. doi:10.11606/T.7.2009.tde-14052009-101907. Recuperado em 2022-09-18, de www.teses.usp.br
- ILO - International Labour Office. (2003). *Time for equality at work: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*. Retirado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_publ_9221128717_en.pdf
- Leka, S., Wassenhove, W., & Jain, A. (2015). Is psychosocial risk prevention possible? Deconstructing common presumptions. *Safety Science*, 71, pp. 61-67. doi:10.1016/j.ssci.2014.03.014
- Luongo, J., Freitas, G., & Fernandes, M. (2011). Caracterização do assédio moral nas relações de trabalho: uma revisão da literatura. *Cultura de los Cuidados*, 15 (30), pp. 71-77. Retirado de: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/18698/1/cultura_cuidados_30_10.pdf
- Matos, S. (2014). *Riscos Psicossociais em Trabalhadores na Arábia Saudita*. Dissertação de Mestrado em segurança e higiene no trabalho. Instituto Politécnico de Setúbal. Retirado de: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/8202/1/Tese%20-%202024-02-2015.pdf>
- Mazzei, A. M. A., Monroe, A. A., Sasaki, C. M., Gonzales, R. I. C., & Villa, T. C. S. (2003). Suporte social para portador de tuberculose no serviço de saúde e na comunidade. *Boletim de Pneumologia Sanitária*, 11(2), 41-46.
- Miranda, S. (2011) *Stress Ocupacional, Burnout e Suporte Social nos Profissionais de Saúde Mental*. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Faculdade de Filosofia - Universidade Católica Portuguesa. Retirado de: <http://hdl.handle.net/10400.14/8796>
- Moral, O. V. (2012). *La salud mental de las y los trabajadores*. Madrid: editor La Ley.
- Neto, H. V. (2013). *Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho*. Documento Pedagógico. Vila Nova de Gaia: ISLA.

- Neto, H. V. (2015). Estratégias organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais. *International Journal on working conditions*. N° 9, 1-21.
- Neto, H. V. (2022). *Psicossociologia do Trabalho e Gestão dos Riscos Psicossociais*. Documento Pedagógico. Vila Nova de Gaia: ISLA
- Nogueira, S., Cunha, L. & Lacomblez, M. (2010). Conciliação da Vida Profissional e Familiar num Quadro de Horários Atípicos: O Caso das Mulheres Motoristas dos Transportes Rodoviários de Passageiros. *Actas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia*: Universidade do Minho. Retirado de: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/84974/2/85627.pdf>
- OE - Ordem dos Enfermeiros & ANET - Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho (2014). *O Enfermeiro do Trabalho na Gestão de Saúde Ocupacional*. Lisboa: Portugal
- OIT - Organização Internacional do Trabalho (1958). *Convenção n°111, de 25 de junho de 1958, sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão*. Retirado de https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_111_oit_disc_empr_ego_profissao.pdf
- OIT (2019). *Segurança e saúde no centro do futuro do trabalho: tirando partido de 100 anos de experiência*. Retirado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf
- OMS - Organização Mundial de Saúde & OIT (2021) *Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury, 2000–2016*. Retirado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_819788.pdf
- Pines, A., & Aronson, E. (1988). Career Burnout: Causes and Cures. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*. New York: Free Press.
- Renner, J. S., Taschetto, D. V. R., Baptista, G. L. & Basso, C. R. (2014). Qualidade de vida e satisfação no trabalho: a perceção dos técnicos de enfermagem que atuam em ambiente hospitalar. *Revista Mineira de Enfermagem*, 18(2), 447-453. doi: <http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20140033>
- Salvagioni, D., Melanda, F., Mesas, A., González, A., Gabani, F., & Andrade, S. (2017). Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review of prospective studies. *PLoS ONE*, 12(10), 01-29. doi: e0185781
- Santos, J. M. O. (2010). *Stresse profissional. Consumo de bebidas alcoólicas: estudos numa amostra de enfermeiros*. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais da Universidade Fernando Pessoa. Retirado de <http://hdl.handle.net/10284/1520>
- Selye, H. (1974) *Stress without distress*. The New American Library: New York.
- Silva, C., Amaral, V., Pereira, A., Bem-haja, P., Rodrigues, V., Cotrim, T., Silvério, J., Nossa, P. (2011). *Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ – Versão Portuguesa*. Fundação para a Ciência e Tecnologia.
- Silva, C. A., & Ferreira, M. C. (2013). Dimensões e Indicadores da Qualidade de Vida e do Bem-Estar no Trabalho. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 29(3), 331-339
- Silva, N. & Neto, H.V. (2018). Nível de stresse, exaustão profissional e coping em profissionais de enfermagem num serviço de cuidados paliativos em situações agudas. *International Journal on Working Conditions*. N.º 15, 97-112.
- Teixeira, F. C.C. (2010). *Stress e Saúde Ocupacional em Profissionais de Risco: um Estudo com Bombeiros Voluntários do Distrito do Porto*. Tese de Mestrado não publicada. Universidade do Minho: Braga.
- Trigo, T., Teng, C. & Hallak, J. (2007). Síndrome de Burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos. *Revista Psiquiatria Clínica*, 34 (5), 223-233.
- UGT (2020). *Riscos Psicossociais no Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção*. Retirado de: <https://www.ugt.pt/publicfiles/6qkw5lae6qr9tlwapatzl4lwttic2baax1txdzoj.pdf>